

DOI: 10.15276/ETR.04.2023.11
 DOI: 10.5281/zenodo.10058145
 UDC: 330.15
 JEL: R13

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ МІСЬКИХ ПАРКІВ НА ЗАСАДАХ СТАЛОСТІ

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC ENSURING THE DEVELOPMENT OF CITY PARKS ON THE BASIS OF SUSTAINABILITY

Olga Yu. Popova, Doctor of Economic Sciences, Professor
 Donetsk National Technical University, Luts'k, Ukraine
 ORCID: 0000-0002-9093-5912
 Email: olha.yu.popova@gmail.com

Received 15.08.2023

Попова О.Ю. Організаційно-економічне забезпечення розвитку міських парків на засадах сталості. Оглядова стаття.

Парки міст мають високий попит з боку відвідувачів, та обмежені території для задоволення всіх потреб. Не зважаючи на те, що сучасні міста є найбільш прийнятною формою співіснування людей, у більшості випадків їх навколишнє середовище та стиль життя не є природними для людини. Тому зелені насадження залишаються бажаними осередками природи, і особливо надзвичайну увагу до їх устрою ми можемо спостерігати у мегаполісах. Чим більше міське середовище контрастує з природним, тим більш значущими є парки для міських жителів. Тому актуальним стає усвідомлення ролі зелених просторів у досягненні сталого розвитку міст. У статті запропоновано авторське бачення досягнення сталого розвитку міст за допомогою організації міських парків. Практичне значення статті полягає у пропозиції втілення задач щодо розвитку міських парків на різних рівнях територіальної організації, що дозволяє комплексно розв'язати задачу сталого розвитку міст.

Ключові слова: сталий розвиток, організаційно-економічне забезпечення, міські парки, зелені насадження, місто

Popova O.Yu. Organizational and Economic Ensuring the Development of City Parks on the Basis of Sustainability. Review article.

City parks have a high demand from visitors, and limited areas to meet all needs. Despite the fact that modern cities are the most acceptable form of human coexistence, in most cases their environment and lifestyle are not natural for humans. Therefore, green spaces remain desirable centers of nature, and we can see especially extraordinary attention to their arrangement in megacities. The more the urban environment contrasts with the natural, the more meaningful parks are for city dwellers. Therefore, awareness of the role of green spaces in achieving sustainable development of cities becomes relevant. The article offers the author's vision of achieving sustainable development of cities through the organization of city parks. The practical significance of the article lies in the proposal of implementation of tasks related to the development of city parks at different levels of territorial organization, which allows to comprehensively solve the task of sustainable development of cities.

Keywords: sustainable development, organizational and economic support, city parks, green areas, city

Міські парки у сучасних містах задовольняють значну кількість життєво важливих потреб містян, серед яких: психічне відновлення у природному просторі, фізичне відновлення та покращення самопочуття поза межами закритих штучних просторів, сприятливі мікрокліматичні параметри середовища, потреби в культурному просторі, що сприяє соціалізації. Тому міські парки слід розглядати як об'єкти сталого розвитку міста, а вплив на їх якість та організаційно-економічне забезпечення – як один із інструментів впровадження принципів сталого розвитку міст. Але на сьогоднішній день на законодавчому та інституційному рівнях відсутнє більш глибоке розуміння ролі міських парків у досягненні сталого розвитку міст. Дана проблема має зв'язок з такими науковими та практичними завданнями як: дослідження та розкриття функцій міських парків у досягненні цілей сталого розвитку, які сприяють сталості міського простору у контексті суспільного, економічного та екологічного благополуччя; вдосконалення міських цільових програм соціального, економічного та природо-охоронного напрямлення з використанням корисних функцій парків у досягненні поставлених цілей.

Аналіз останніх досліджень та публікацій

Дослідженням екологічних аспектів сталого розвитку міст, зокрема через організацію зелених насаджень проводили наступні вітчизняні науковці: К.Є. Загоруйко, Є.О. Михайлова [1], Л.Р. Скрипник, Т.Р. Дьячкіна [2], А.В. Вадімова, В.П. Кучерявий [3] М. Назарук. У роботі Плешкановська А.М. та Савченко О.Д. розглядається питання необхідності узгодження проблеми росту чисельності міського населення та збільшення площ міст, з підвищенням актуальності та попитом на природні просторі у міському середовищі [4]. Дана проблема покладена як фундаментальна задача у роботах з урбоекології та сталого розвитку міст. Широком

аспектам сталого розвитку міст присвячені роботи зарубіжних науковців: зокрема, щодо необхідності більш повного обліку екологічної ефективності міст у досягненні інших цілей сталого розвитку розглянуто у роботі Д. Сатертвайта (Satterthwaite D., 2021) [5], процеси адаптації цілей сталого розвитку до сучасних тенденцій містобудування висвітлено у роботах С. Валенсії та Д. Симони (Valencia, S.C., Simon, D, 2019) [6], Боуена К.Дж., та Крадок-Генрі Н.А (Bowen K.J., Cradock-Henry N.A., 2017) [7], Г. Фінведена та У. Гуннарссон-Остлінга (Finnveden G., Gunnarsson-Östling U. 2017) [8] та інші.

Організаційно-економічні питання стійкого розвитку парків, зокрема з рекреаційного погляду, в Україні викладені в роботах [9-11]. Перспективи розвитку сфери зеленого господарства України висвітлено у роботах В.П. Кучерявого, Г.П. Петришин, А.М. Плешкановської, О.М. Бурак, О.В. Зібцевої та інших дослідників. У даних роботах увагу приділено основам фітомеліорації та формування лісопаркових ландшафтів, що дуже важливо при підборі рослин для формування потрібних характеристик та властивостей зелених зон, а також розуміння основ організації паркового ландшафту. Також приділено увагу дослідженню зелених зон міст України.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми

Попри достатню фундаментальну та практичну базу досліджень щодо організації зелених зон міст, основам фітомеліорації та достатньому аналізу зелених насаджень міст України, залишається не до кінця розкрите питання їх впливу на сталий розвиток міста. Зокрема, організаційно-економічні заходи щодо підтримки та розвитку парків не розглядаються як один із інструментів досягнення сталого розвитку міст. Подібний підхід до організації парків міст суттєво змінює бачення їх ролі у соціальному, економічному та екологічному добробуті міста. Це дозволяє розглядати парки не лише як об'єкти благоустрою, але і як ключові складові втілення принципів сталого розвитку у міському середовищі, забезпечення сталості національної економіки, зростання рівня добробуту та національного багатства.

Метою статті є систематизація заходів організаційно-економічного забезпечення розвитку міських парків у контексті сталого розвитку міст, аналіз та систематизація функцій міських парків, які сприяють досягненню цілей сталого розвитку міст.

Виклад основного матеріалу дослідження

Переломний момент процесу урбанізації настав у другій половині ХХ століття, коли кількість місцевих жителів стала перевищувати кількість сільських жителів, а розвиток міст набув небаченого до того часу темпу. Значно підвищилась інтенсивність економічних зв'язків, а також споживання потоків речовини та енергії з навколишніх екосистем. Зрештою темпи

виробництва та споживання призвели до того, якість природного середовища поставила під сумнів благополуччя майбутніх поколінь, і це за умови, що залишаються не задоволені потреби сучасних поколінь. Тому виникла концепція сталого розвитку, яка покликана врегулювати потреби людства з можливостями екосистем. Поняття сталого розвитку вперше проголошено на Саміті Землі ООН 1992 р. у Ріо-де-Жанейро, і трактується як «розвиток, який задовольняє потреби нинішнього покоління без шкоди для можливості майбутніх поколінь задовольняти свої власні потреби» [12], та передбачає поєднання трьох основних складових: екологічної, економічної та соціальної. Сталий розвиток на місцевому рівні, а отже міст, сприяє економічному та соціальному благополуччю громад, інтеграції вразливих груп населення, розвитку внутрішніх ресурсів та зайнятості населення. Ще у 2002 році в рамках міжнародного проєкту «Муніципальна мережа для екологічно стійкого розвитку», для міста Миколаїв було визначено наступні індикатори сталого розвитку міста:

- задоволеність населення станом довкілля міста,
- фінансування екологічних заходів, спрямованих на вирішення екологічних проблем,
- пасажирські перевезення,
- доступність зелених зон – проживання на віддалі не менше 300 м від громадських зелених насаджень,
- якість повітря,
- рівень шумового забруднення,
- якість поверхневих вод – за результатами аналізу,
- якість питної води – частка проб, що відповідає стандартам,
- середнє споживання природних ресурсів на одного мешканця на добу і на рік,
- стійкість землекористування – частка нового будівництва у зелених зонах,
- стійкість управління навколишнім середовищем – частка (кількість) організацій з екологічною процедурою управління,
- здоров'я городян – показники захворюваності, зумовлені станом довкілля: холерою, вірусним гепатитом, кишковими розладами тощо,
- частка екологічно чистої продукції у загальному споживанні,
- тварини в місті – кількість собак [3].

На нашу думку, індикатор «здоров'я городян» в подальшому має перспективи до розширення показників, наприклад не лише інфекційних хвороб, але і показників серцево-судинних, психічних, та психосоматичних захворювань, які якраз в більшій мірі характерні для жителів міст.

Сталий розвиток міст входить до переліку глобальних цілей сталого розвитку, які окрім покращення соціальних та економічних показників також включають цілі, досягнення яких тісно пов'язано з організацією міських зелених просторів. Серед даних цілей наступні:

- відкрита для всіх і екологічно стійка урбанізація,
- збереження природної спадщини,
- зменшення збитків від стихійних лих;
- зменшення негативного впливу міст на довкілля,
- забезпечення доступу до безпечних і відкритих для всіх зелених насаджень і громадських місць [13].

В умовах значного росту темпів урбанізації однією із загальносвітових тенденцій стало підвищення уваги до організації міських зелених просторів як соціально значущих та екологічно важливих об'єктів міського простору. Дана тенденція у майбутньому має перспективу до посилення, а отже парки можна вважати ще й інфраструктурою сталості міста.

Сучасні світові тенденції розвитку міських парків полягають в наступному [14, 15]:

- застосування у паркобудівничій сфері концепції «розумних парків», тобто впровадження у їх простір сучасних технологій, що покращують якість відпочинку, управління їх ресурсами та безпекою,
- багатопрофільність парків,
- інклюзивність – доступність парків для всіх верств населення з різними потребами,
- розвиток спеціалізованих парків.

Урбоєкосистема міста дуже залежить від потоків енергії з зовнішніх екосистем та на зовні. При цьому, чим більше за розміром урбоєкосистема, «тим більше вона залежить від стану середовища «на вході» і середовища «на виході» [4]. Тому в даному контексті надзвичайно важливою стає екологічна рівновага, за якої можливе відтворення основних природних компонентів урбоєкосистеми – водних ресурсів, атмосферного повітря, ґрунтового покриву, біоти. На думку М.В. Смаль та О.В. Дзюбинської [16], досягти екологічної рівноваги можна двома шляхами: впровадження інноваційних технологій у сфері виробництва та очистки, а також шляхом застосування містобудівних методів організації міського простору. Організація та розвиток міських парків відноситься саме до другої категорії. Тому одним із основних факторів сприяння сталому розвитку міст через парки та інші зелені насадження є підвищення екологічної стійкості міського простору [17].

Екологічна стійкість проявляється через підтримку життя біоти на території міста, адаптації мікрокліматичних характеристик до змін клімату, нівелювання впливу забруднюючих домішок на здоров'я людей та природне середовище. При цьому, важливо виділити й інші параметри сталого розвитку міст, яким сприяють міські парки – економічні та соціальні (рисунк 1).

Рисунок 1. Функції міських парків у досягненні цілей сталого розвитку

Джерело: власна розробка автора

Як бачимо з рис. 1, можна виділити сім основних функцій міських парків, які сприяють сталому розвитку, які задовольняють соціальним, економічним та екологічним цілям. Тому слід зауважити, що планування міського парку, його організаційно-економічне забезпечення та

стратегування його розвитку залежно від потреб та проблем міста, є одним із інструментів досягнення сталого розвитку міст. Враховуючи той факт, що міські парки тісно пов'язані з екологічним благополуччям міста та соціальним розвитком, вкрай актуальною буде розробка та

втілення соціальних (оздоровчих, рекреаційних, освітніх) та екологічних програм міст, в яких парки відіграють провідну роль.

Можна виділити ряд міжнародних документів, які є підґрунтям доля впровадження концепції сталого розвитку в усі економічні та суспільні сфери, а саме:

- Підсумковий документ Конференції ООН зі сталого розвитку «Майбутнє якого ми хочемо» (Ріо-де-Жанейро, 2012),
 - Доповідь «Наше спільне майбутнє» Міжнародної комісії з довкілля і розвитку (1987),
 - Рішення, прийняті на Міжнародній конференції з фінансування розвитку (Мексика, 2002),
 - Нова програма розвитку міст від 23 грудня 2016 року прийнята у Кіто,
 - Гетеборзька стратегія сталого розвитку Європи 2001 року.
- Серед державних законодавчих документів в Україні, які можуть мати вплив на сталий розвиток міст через організацію парків, можна виділити наступні:
- Указ Президента України «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року» від 30.09.2019, у якому прописані цілі сталого розвитку для України, які мають бути взяті до уваги при розробці цільових програм, проєктів, та нормативно-правових актів,
 - Державна стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 роки, яка містить стратегічні орієнтири розвитку регіонів відповідно до зазначених цілей сталого розвитку України до 2030 року,
 - Національна економічна стратегія на період до 2030 має вплив на політику державного регулювання та політики щодо сталого розвитку держави,
 - Основні засади (стратегія) державної екологічної політики України на період до 2030 року.

Попри наявність нормативно-правових документів, що регламентують сталий розвиток держави, її територій та секторів економіки, на сьогодні відсутні конкретні документи які б стосувалися сталого розвитку зеленого господарства міст та парків.

Ряд науковців також виділяє проблему озеленення міст України як один із основних напрямків для сталого розвитку міст [17, 18]. Міські парки відколи як стали загально-доступними громадськими просторами у ХІХ столітті, більше інтегрувались до суспільних та економічних процесів. Тому організаційно-економічні заходи їх забезпечення стали одним із інструментів сталого розвитку, за допомогою якого можна впливати на різні виміри благополуччя суспільства. Так, їх статус громадського простору загального користування дозволяє впливати на параметри здоров'я людини

(через організацію доступності, пропаганді здорового способу життя, обладнання спортивним інвентарем, підбору насаджень з оздоровчим впливом). Вплив на вирішення суспільних проблем відбувається також через доступність і відкритість їх простору, у якому пересікаються люди з різними цінностями, поглядами. Формуються нові соціальні зв'язки. До того ж парк, це емоційно сприятливе середовище перебування, тому він спонукає провести час разом з друзями чи сім'єю, що допомагає підтримувати існуючі соціальні зв'язки. Таких прикладів можна навести багато. Економічні, екологічні та соціальні аспекти сталого розвитку у контексті розбудови міських парків можна поділити на окремі напрямки, згідно яким має відбуватись їх організаційно-економічне забезпечення, а саме:

- економічні:
- сприяння інвестиційному мікроклімату районів міста,
- сприяння зайнятості населення та підвищення доходу,
- збільшення вартості місцевого капіталу,
- покращення економічної активності,
- підвищення участі бізнесу у фінансуванні та сприянні міським паркам,
- екологічні:
- вплив на параметри середовища міста,
- адаптація до несприятливих природних явищ;
- створення передумов зв'язку із зовнішніми екосистемами (міграційні шляхи, місця гніздування і т. ін.),
- соціальні:
- здоров'я населення,
- задоволення суспільних запитів на міську рекреацію,
- забезпечення умов для вирішення проблем соціального характеру – інклюзивність, соціалізація, безпека.

Варто узагальнити та концентрувати основні заходи організаційно-економічне забезпечення розвитку міських парків, які сприяють сталому розвитку міст. Можна запропонувати комплексний підхід щодо втілення задач сталого розвитку міст на основі організації парків та інших зелених просторів громадського користування (таблиця 1).

Отже як бачимо з таблиці 1, організаційно-економічні заходи можуть значно покращити здатність парків у забезпеченні сталого розвитку міст в економічному, соціальному та екологічному аспектах. При цьому, організаційні заходи мають бути спрямовані на ефективне застосування природних властивостей парку до регуляції показників якості навколишнього простору та впливу на самопочуття відвідувачів. В той же час, парк є культурним громадським простором, тому має значний потенціал у сприянні соціальним та економічним цілям сталого розвитку.

Таблиця 1. Організаційно-економічні заходи розвитку міських парків у сприянні сталого розвитку міст

Потреби міст у контексті сталого розвитку	Організаційно-економічне забезпечення розвитку міських парків
Соціальні	
Справедливість та рівність щодо доступності до зелених насаджень	Вдосконалення генеральних планів міст, з врахуванням ступеню доступності зелених насаджень для сельбищних зон, промислових районів, курортних районів. Передбачення доступності для різних категорій населення – літніх людей, сімей з дітьми, людей з особливими потребами. Забезпечення відповідного інфраструктурного забезпечення та обладнання за визначеними критеріями
Зміцнення здоров'я населення	Інфраструктурне оснащення для занять спортом, підбір рослинності з оздоровчими властивостями та типів їх посадок, врахування поширення різних видів захворювань по місту в цілому при підборі рослинності (розповсюдженість алергічних, психосоматичних та серцево-судинних захворювань).
Безпека громадських просторів	Застосування інноваційних технологій в організації безпеки (камери відеоспостереження, терміновий зв'язок з дільницею), патрулювання територій, наявність медпункту, навчання персоналу щодо дій у випадку непередбачуваних ситуацій.
Економічні	
Подолання бідності; Підвищення рівня зайнятості	Створення дизайн-проекту парків привабливих для інвестиційного клімату у районі міста (незвичні та унікальні локації, естетика). Підвищення привабливості та престижу працівників паркової сфери. Орієнтація на створення мережі парків, які спеціалізуються на наданні різних видів культурних екосистемних послуг.
Екологічні	
Зменшення збитків від стихійних лих; Зменшення негативного впливу міст на довкілля	Розробка стратегій озеленення в залежності від наявних екологічних та природоохоронних проблем (подолання наслідків підтоплень та зливових опадів, запиленості, пилових бур, посух, заболочення). Підбір рослинності за коефіцієнтом транспірації, шириною та характеристиками листових пластин.
Покращення якості середовища міста	Підбір рослин за коефіцієнтом адсорбції, продукування кисню та зв'язку вуглецю.

Джерело: власна розробка автора

Організаційно-економічні заходи розвитку міських парків у контексті сталого розвитку міст для більшої ефективності мають підкріплюватись цільовими програмами на місцевому та регіональному рівнях. Тому на кожному з цих рівнів має проводитись робота з інформацією, на основі якої пропонуються найбільш актуальні програми:

— на місцевому рівні – проведення моніторингових досліджень парків та комунальних господарств, їх потреб та потреб громадян; моніторингові дослідження екологічних проблем та перспективи їх вирішення. На місцевому рівні у контексті сталого розвитку міст важливо виділити міське планування, як один із інструментів досягнення його цілей. Міські парки та сквери відносяться до територій з очищувальною здатністю, тому їх розташування у плані міста по відношенню до промислових та сельбищних територій може наперед вирішити по декілька проблем. Наприклад, розміщення озелених територій між сельбищної та промисловою зоною здатне покращити параметри якості міського простору у місцях проживання людей, регулювати мікроклімат, впливати на формування та стійкість острова тепла. Чергування даних територій у такому порядку (застосування клинів озелених масивів) здатне підвищити і комфорт використання міського простору, коли до роботи або в

сусідній район можна дістатись прогулюючись по парку,

— на регіональному рівні – аналіз моніторингових досліджень різних категорій міст, та пропозиція регіональних програм для малих і великих міст на основі визначених закономірностей. Цільові програми, мають розглядати організацію міських парків як один із інструментів сталого розвитку міст. Важливо щоб ці програми стосувались не лише сфери озеленення та благоустрою території, але і соціального розвитку, охорони здоров'я та економічного благополуччя. Поліфункціональність міських парків дозволяє виділити їхнє завдання у кожній із зазначених сфер.

Сталий розвиток міст через організацію мережі міських парків має право на існування, але і має певні прогалини у науковому дослідженні та практичному застосуванні. Тому дана тема має перспективи на подальші дослідження. На наш погляд, на сьогоднішній день існує ряд концептуальних підходів щодо озеленення в сфері урбаністики, які могли б сприяти сталому розвитку міст, але на жаль їм не приділяють достатньої уваги з точки зору практичного застосування. Одним із таких напрямків є концепція «пермакультури», яка передбачає проектування та організацію навколишнього середовища виходячи з взаємозв'язків природніх екосистем. Вона здебільшого застосовується в екологічному сільському господарстві, але ці ж

принципи наслідування природі можна застосовувати і при організації паркових просторів. У контексті воєнного часу та повоєнного відновлення актуальним є такий напрямок як «сади перемоги» – коли у місті розвиваються насадження утилітарного значення – фруктові сади, горішники, елементарні простори для вирощування листової зелені. Іншим, переважно молодіжним рухом, є «сидбомбінг» – розсіювання насіння рослин навмання на території міста, які потім самостійно проростають без зовнішнього догляду. Перераховані напрямки та заходи озеленення є ідейними, та вимагають певного рівня культури та свідомості в суспільстві. Тому на сьогоднішній день важливими залишаються інституційна підтримка та організаційно-економічне забезпечення сталого розвитку міст через організацію мережі парків. На даних рівнях важливо передбачити заходи щодо покращення культурного рівня суспільства.

Висновки

Втілення цілей сталого розвитку міст в Україні на сьогоднішній день потребує ряд вдосконалень на різних рівнях організації, а саме: нормативно-

правовому, інституційному (формальному та неформальному), організаційно-економічному. Для вирішення проблем міст за допомогою організації міських зелених просторів необхідне масштабування цілей міських цільових програм щодо розвитку зелених зон загального користування. Тобто необхідне врахування та розвиток екологічних, суспільних та економічних аспектів міських парків, які здатні сприяти сталому розвитку.

Крім того, важливо передбачити масштабування задач і на територіальному рівні, а саме:

- на місцевому – визначення та використання потенціалу парків щодо вирішення місцевих природоохоронних задач та соціальних потреб, сприяння економічному добробуту місцевих громад,
- на регіональному – побудова регіональних програм і стратегій розвитку зеленого господарства та концепцій розвитку міських парків з урахуванням їх впливу на соціальну, економічну та природоохоронну сфери.

Abstract

Introduction. A larger share of the population in the modern world lives in cities, where the main economic ties and interests are concentrated. Therefore, achieving the goals of sustainable development largely depends on implementing the principles of sustainable growth in the territory of cities, harmonizing the needs of society and natural potential. The city is an artificial system and its activities are supported by external ecosystems. And at the same time, on the territory of the cities, the centers of natural ecosystems have been preserved, which are able to ensure a certain autonomy of the cities in terms of self-cleaning, satisfaction of recreational needs, and adaptation to climate changes. So, the city park in the modern world has undergone essential transformations - from a work of art to a sustainable infrastructure of the city.

The purpose of the article is the formation of the theoretical foundations of sustainable development of cities in accordance with the goals of sustainable development and the potential of city parks to achieve them.

Methods. To diagnose the state of study of the problem in scientific circles, and to determine the current state of implementation of the principles of sustainable development of cities based on the functioning of city parks, an analytical research method was applied. An analysis of the functions of city parks, which they affect the urban environment, was carried out, and the relevance of their development for the sustainability of the urban space was substantiated.

The results. In the process of research, it was found that the functions of city parks are capable of contributing to the achievement of the goals of sustainable social, economic and environmental development. In each of the mentioned aspects, it is possible to single out specific problems, the solutions of which contribute to the parks. All the beneficial effects of parks are related to their natural component, which affects people, environmental parameters, as well as the economic potential of the city through the indirect effect of their ecosystem services. Therefore, the sustainable development of cities in the context of the development of parks should be focused on the strengthening and development of their natural qualities and the organizational structure for their effective use.

Conclusion. Achieving sustainable development of cities requires significant improvement of the institutional and management system at the local, regional, and state levels. The difficulty of achieving sustainable development of cities stems from their dense construction, population density, and high intensity of economic ties. Therefore, the tasks of achieving sustainable development of cities should be divided into local and regional ones, which are supported by targeted programs. It is in the target programs for the development of parks and green areas that the foundations of sustainable development of the city through the network of city parks should be laid. That is, it is necessary to highlight problems, the solution of which should contribute to the development of city parks due to their beneficial effect.

Список літератури:

1. Загоруйко К.Є., Михайлова Є.О. Екологічні аспекти сталого розвитку урбаністичних систем: значення зелених насаджень у благоустрої територій навчальних закладів. 2018. 130-134.
2. Скрипник Л.Р., Дьячкіна Т.Р. Проблеми збереження зелених зон як інструмент сталого розвитку міст. Формування сталого землекористування: проблеми та перспективи. Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції, 2021. С. 52-56. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://bit.ly/4792MJ9>.
3. Кучерявий В.П. Проблеми сталого розвитку урбоєкосистеми великого міста // Науковий вісник НЛТУ України. 2008. №12. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://bit.ly/45WF8hX>.
4. Плешкановська А.М., Савченко О.Д. Епохи та міста. Київ: Логос, Інститут урбаністики, 2019. 264 с.
5. Satterthwaite, D. (2021). Sustainable cities or cities that contribute to sustainable development? The Earthscan reader in sustainable cities. Routledge. 80-106. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://bit.ly/47bhLIM>.
6. Valencia, S.C., Simon, D., Croese, S., Nordqvist, J., Oloko, M., Sharma, T., & Versace, I. (2019). Adapting the Sustainable Development Goals and the New Urban Agenda to the city level: Initial reflections from a comparative research project. *International Journal of Urban Sustainable Development*, 11 (1), 4-23.
7. Bowen K.J., Cradock-Henry N.A., Koch F, Patterson J, Häyhä T, Vogt J, & Barbi F. (2017). Implementing the "Sustainable Development Goals": towards addressing three key governance challenges – collective action, trade-offs, and accountability. *Curr Opin Environ Sustain*. 26-27:90-96.
8. Finnveden G, Gunnarsson-Östling U. (2017). Sustainable Development Goals for cities. In: Bylund J, editor. *Connecting the dots by obstacles? Friction and traction ahead of for the SRIA urban transitions pathways*. Vienna: JPI Urban Europe. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://bit.ly/46P1kfr>.
9. Petrushenko, M.M., Shevchenko, H.M., Vernydub, N.O., Kravchenko, O.V., Ovcharova, N.V. (2019). The forming of industrial and national natural parks networks in Ukraine based on the principles for responsible investment. *Financial and credit activity: problems of theory and practice*, 31(4), 221-229. DOI: 10.18371/fcaptp.v4i31.190880.
10. Shevchenko, H., Petrushenko, M., Burkynskyi, B., Khumarova, N., Kodzhebash, A. (2021). Input-output analysis of recreational assets within the inclusive sustainable development in Ukraine. *Entrepreneurship and Sustainability Issues*, 8(3), 90-109. DOI: 10.9770/jesi.2021.8.3(5).
11. Petrushenko, M., Burkynskyi, B., Shevchenko, H., Baranchenko, Y. (2021). Towards sustainable development in a transition economy: The case of eco-industrial parks in Ukraine. *Environmental Economics*, 12(1), 149-164. DOI: 10.21511/ee.12(1).2021.13.
12. Butlin, J. (1987). *Our common future*. By World commission on environment and development. London. Oxford University Press. 1987. P. 383.
13. Цілі сталого розвитку та Україна. www.kmu.gov.ua. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/cili-stalogo-rozvitku-taukrayina>.
14. Cox, R. (2016). Public Park as Infrastructure: A Study of Opportunities and Challenges Facing Urban Parks in the 21st Century. *Journal of Urbanism: International Research on Placemaking and Urban Sustainability*, 9(2), 184-204.
15. Швиденко І.М., Швиденко М.В. Сучасні тенденції розвитку міських парків. секція і тенденції та пріоритети розвитку лісового господарства, 2023. 371. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://bit.ly/40dPclG>.
16. Смаль М.В., Дзюбинська О.В. Екологічна оптимізація міст, як один із шляхів їх сталого розвитку. Містобудування та територіальне планування. С. 467-473.
17. Войчук М.В., Павліха Н.В. Концептуальні засади управління сталим розвитком міста в умовах європейської інтеграції та реалізації реформи децентралізації. *Регіональна економіка: наук.-практ. журн.* 2018. С. 29-36.
18. Хілько Л.В. Концепція сталого розвитку людських поселень в розрізі міст України. *Географія та туризм*. 2011. Вип. 13. С. 299-307.

References:

1. Zahoruiko, K.Ye., & Ye.O. Mykhailova. (2018). Ecological aspects of the sustainable development of urban systems: the importance of green spaces in the improvement of the territories of educational institutions. P. 130-134 [in Ukrainian].
2. Skrypnyk, L.R., & T.R. Diachkina. (2021). Problems of preserving green areas as a tool for sustainable development of cities. *Formation of sustainable land use: problems and perspectives*. Proceedings of the

- II International Scientific and Practical Conference. P. 52-56. Retrieved from: <https://bit.ly/4792MJ9> [in Ukrainian].
3. Kucheriavyi, V.P. (2008). Problems of sustainable development of the urban ecosystem of a large city. Scientific Bulletin of National Technical University of Ukraine, 12. Retrieved from: <https://bit.ly/45WF8hX> [in Ukrainian].
 4. Pleshkanovska, A.M., & Savchenko, O.D. (2019). Eras and cities. Kyiv: Lohos, Instytuturbanistyky, P. 264 [in Ukrainian].
 5. Satterthwaite, D. (2021). Sustainable cities or cities that contribute to sustainable development? The Earthscan reader in sustainable cities. Routledge, 80-106. Retrieved from: <https://bit.ly/47bhLIM> [in English].
 6. Valencia, S.C., Simon, D., Croese, S., Nordqvist, J., Oloko, M., Sharma, T., & Versace, I. (2019). Adapting the Sustainable Development Goals and the New Urban Agenda to the city level: Initial reflections from a comparative research project. International Journal of Urban Sustainable Development, 11 (1), 4-23 [in English].
 7. Bowen, K.J., Cradock-Henry, N.A., Koch, F., Patterson, J., Häyhä, T., Vogt, J., & Barbi, F. (2017). Implementing the "Sustainable Development Goals": towards addressing three key governance challenges – collective action, trade-offs, and accountability. Curr Opin Environ Sustain. 26-27:90-96 [in English].
 8. Finnveden, G., & Gunnarsson-Östling, U. (2017). Sustainable Development Goals for cities. In: Bylund J, editor. Connecting the dots by obstacles? Friction and traction ahead of for the SRIA urban transitions pathways. Vienna: JPI Urban Europe. Retrieved from: <https://bit.ly/46P1kfr> [in English].
 9. Petrusenko, M.M., Shevchenko, H.M., Vernydub, N.O., Kravchenko, O.V., & Ovcharova, N.V. (2019). The forming of industrial and national natural parks networks in Ukraine based on the principles for responsible investment. Financial and credit activity: problems of theory and practice, 31(4), 221-229. DOI: 10.18371/fcaptop.v4i31.190880 [in English].
 10. Shevchenko, H., Petrusenko, M., Burkynskyi, B., Khumarova, N., & Kodzhebash, A. (2021). Input-output analysis of recreational assets within the inclusive sustainable development in Ukraine. Entrepreneurship and Sustainability Issues, 8(3), 90-109. DOI: 10.9770/jesi.2021.8.3(5) [in English].
 11. Petrusenko, M., Burkynskyi, B., Shevchenko, H., & Baranchenko, Y. (2021). Towards sustainable development in a transition economy: The case of eco-industrial parks in Ukraine. Environmental Economics, 12(1), 149-164. DOI: 10.21511/ee.12(1).2021.13 [in English].
 12. Butlin, J. (1987). Our common future. By World commission on environment and development. London. Oxford University Press. P. 383 [in English].
 13. Sustainable Development Goals and Ukraine. (n.d.). www.kmu.gov.ua. Retrieved from <https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/cili-stalogo-rozvitku-taukrayina> [in Ukrainian].
 14. Cox, R. (2016). Public Park as Infrastructure: A Study of Opportunities and Challenges Facing Urban Parks in the 21st Century. Journal of Urbanism: International Research on Placemaking and Urban Sustainability, 9(2), 184-204 [in English].
 15. Shvydenko, I.M., & Shvydenko, M.V. (2023). Modern trends in the development of urban parks. section and trends and priorities of forestry development, 371. Retrieved from: <https://bit.ly/40dPclG> [in Ukrainian].
 16. Smal, M.V., & Dziubynska, O.V. Ecological optimization of cities as one of the ways of their sustainable development. Urban planning and territorial planning, 467-473 [in Ukrainian].
 17. Voichuk, M.V., & Pavlikha, N.V. (2018). Conceptual principles of managing the sustainable development of the city in the conditions of European integration and the implementation of the decentralization reform. Regional economy: science and practice. Journal, pp. 29-36 [in Ukrainian].
 18. Khilko, L.V. (2011). The concept of sustainable development of human settlements in the section of cities of Ukraine. Geography and tourism. Issue 13. P. 299-307 [in Ukrainian].

Посилання на статтю:

Попова О.Ю. Організаційно-економічне забезпечення розвитку міських парків на засадах сталості / О.Ю. Попова // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2023. – № 4 (68). – С. 101-108. – Режим доступу до журн.: <https://economics.net.ua/files/archive/2023/No4/101.pdf>. DOI: 10.15276/ETR.04.2023.11. DOI: 10.5281/zenodo.10058145.

Reference a Journal Article:

Popova O.Yu. Organizational and Economic Ensuring the Development of City Parks on the Basis of Sustainability / O.Yu. Popova // Economics: time realities. Scientific journal. – 2023. – № 4 (68). – P. 101-108. – Retrieved from <https://economics.net.ua/files/archive/2023/No4/101.pdf>. DOI: 10.15276/ETR.04.2023.11. DOI: 10.5281/zenodo.10058145.

